

Секреты Вселенной в разрядах арифмометра, часть вторая.

Пролог: эта статья является прямым продолжением предыдущей публикации, для понимания механики Арифмометра Натурального, читайте первую часть.

Ссылки на первую часть:

- Zenodo на русском <https://doi.org/10.5281/zenodo.18631871>
- Zenodo in English <https://doi.org/10.5281/zenodo.18875582>

Вернемся к тому, с чего все началось и освежим память. В книге Столярова А. В. Программирование: введение в профессию. Том 1: Азы программирования. — М.: ДМК Пресс, 2021. — 656 с. ISBN 978-5-97060-945-3, пример вычитания сложением при помощи дополнения с потерей переноса разряда, представлен на пятиразрядном арифмометре десятичной системы счисления и описан формулой $x + (100000 - y) - 100000$. Что такое 100000? Это 99999(максимальное число, которое может отображать пятиразрядный арифмометр) +1(заём у несуществующего разряда сотен тысяч, предварительная компенсация будущей потери переноса разряда для верного вычисления).

Возникает вопрос как происходит то, что после прибавления единицы в последствии теряем сотню тысяч?

Лабораторная работа:

Тема: Микромеханика Арифмометра Натурального.

Цели: Физико-математический анализ потери переноса разряда при переполнении, наблюдение за потоком информации числового ряда на примере двухразрядного Арифмометра Натурального в десятичной системе счисления с использованием перфоленты.

Список сокращений:

- АН — Арифмометр Натуральный.

- ОВРВ — окно вывода результата вычислений.

Условные обозначения:

- Стрелки на схемах $\gg \ll$ указывают на ОВРВ.

В моделировании будем использовать развертку дисков с линиями разрыва двухразрядного АН. На диске разряда единиц расположено 10 ячеек в диапазоне от 0 до 9. На диске разряда десятков расположено 100 ячеек от 0 до 99, но лишь 90 из них уникальны, первые 10 ячеек от 0 до 9 дублируют разряд единиц. Итого у нас есть 100 уникальных ячеек, а общее количество ячеек на дисках двух разрядов 110 ячеек. Для наблюдения за потоком информации используем 100 сегментов перфоленты равное количеству уникальных ячеек емкости АН от 0 до 99.

Устанавливаем АН в исходное состояние, ячейки белого цвета являются свободными для заполнения, смотри рисунок 1.

Рисунок 1

Наклеиваем сегмент перфоленты на нулевую ячейку разряда единиц, смотри рисунок 2.

Рисунок 2

На сегменте перфоленты, наклеенной на нулевую ячейку разряда единиц слева в верхнем углу, записываем число белого цвета, которым мы обозначим очередность вхождение сегмента в АН, начнем счет с нулевой позиции нулевой ячейкой.

Рисунок 3

Проворачиваем разряд единиц на 1 позицию, тем самым устанавливая ячейку единицы в позицию ОВРВ и наклеиваем на нее сегмент перфоленты ставя отметку очередности вхождения в АН, смотри рисунок 4. Черные числа это то где находится сегмент перфоленты, белые цифры номер вхождения в АН для наблюдения за информационным потоком переноса разряда.

Рисунок 4

Повторяем итерации с проворачиванием диска разряда единиц наклеивая сегменты перфоленты на сегментах указываем очередность вхождения в АН, заполняем разряд единиц полностью, смотри рисунок 5.

Рисунок 5

Мы видим, что на разряде единиц рисунка 5, сегменты перфоленты приклеены на все ячейки. Применим такое условие: когда ячейка заходит на повторный круг, сегмент перфоленты должен быть отклеен и перенесен на ячейку разряда десятков находящуюся в параллельной позиции ОВРВ относительно разряда единицы. Тем самым не допускаем повторного прохода сегмента перфоленты, по тем пространственным позициям в которых сегмент перфоленты уже находился.

Вращаем диск разряда единиц на одну позицию, во время движения отклеиваем с нулевой ячейки разряда единиц сегмент перфоленты и приклеиваем на 10 ячейку разряда десятков в позиции ОВРВ, смотри рисунок 6.

Рисунок 6

Наклеиваем сегмент перфоленты на нулевую ячейку разряда единиц ставим отметку очередности вхождения в АН белым числом 10 в левом верхнем углу сегмента перфоленты, доворачиваем сегмент перфоленты нулевой ячейки разряда единиц на позицию пред ОВРВ, тем временем разряд десятков не стоит на месте принимая переходящие сегменты перфоленты с разряда единиц, смотри рисунок 7.

Рисунок 7

Провернем диск разряда единиц на один полный оборот отталкиваясь от позиции нулевой ячейки разряда единиц на рисунке 7, смотри рисунок 8.

Рисунок 8

Зафиксируем на схемах заполнение АН сегментами перфоленты и сделаем остановку перед переполнением АН, смотри рисунки 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Попробуем разобраться с тем, что происходит на рисунке 15. Мы видим, что АН стоит в позиции максимальной емкости имея 10 свободных ячеек в диапазоне с 0 до 9 в разряде десятков, но это не единственная проблема. Зададимся вопросом, можем мы ли как-то завершить цикл переноса сегментов перфоленты с ячеек разряда единиц на разряд десятков, не нарушая привычной логики?

Мы применили такие условия, перед началом работы с переносом в АН: когда ячейка заходит на повторный круг на разряде единиц, сегмент перфоленты должен быть отклеен и перенесен на ячейку разряда десятков находящуюся в параллельной позиции ОВРВ относительно разряда единиц. Если мы продолжим следовать данному правилу, то 90-й сегмент перфоленты с разряда единиц мы должны будем перенести на нулевую ячейку разряда десятков, а это уже новый цикл. При любом сдвиге ячеек в АН, разряд десятков перейдет на новый цикл не успев принять перенос сегментов перфоленты с разряда единиц с опережением в 10 ячеек, которые будут стоять в очереди задержки переноса. Можно сделать вывод, что в таком виде модель АН с принятыми логическими условиями оказалась не состоятельной.

Сделаем доработку АН, так чтобы не нарушалась логика переноса сегментов перфоленты с разряда единиц на разряд десятков и сохранилась очередность вхождения на ячейки в АН.

Развернем нумерацию ячеек на дисках разрядов АН, смотри рисунок 16.

Рисунок 16

Удаляем диапазон ячеек с 0 до 9 на разряде десятков, которые дублируют ячейки разряда единиц, после этих модификаций не будет задержки переноса разряда, смотри рисунок 17.

Рисунок 17

Приклеиваем сегмент перфоленты на нулевую ячейку разряда единиц, смотри рисунок 18.

Рисунок 18

Диски АН в новой сборке статичные информация течет по ячейкам, сегмент перфоленты с нулевой ячейки переносим на первую, на сегментах перфоленты в левом верхнем углу будем писать очередность вхождения сегмента перфоленты в АН начиная отсчет с нулевой ячейки что позволит

отслеживать поток информации числового ряда, на освободившуюся нулевую ячейку наклеиваем сегмент перфоленты, смотри рисунок 19.

Рисунок 19

Заполним все 10 ячеек разряда единиц, смотри рисунок 20.

Рисунок 20

Заполним АН до 19 ячеек, для наглядности добавим вид сбоку разряда десятков, смотри рисунок 21.

Рисунок 21

Заполним все свободные ячейки сегментами перфоленты в АН на двух разрядах, смотри рисунок 22.

Рисунок 22

Сдвинем весь массив сегментов перфоленты на 1 ячейку спровоцировав потерю переноса, смотри рисунок 23.

Рисунок 23

Произошел вывод данных за пределы видимости математической формулы, сам выпавший сегмент и то, что осталось на физическом носителе.

Физический носитель теряет один сегмент. Соединим эти противоречия в дробном варианте $1/100$.